

ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРМИНОЛОГИИ МЕЖДУНАРОДНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА

Ходжаева Наргиза Таваккаловна

преподаватель кафедры методики русского языка,
Ферганский государственный университет

Аннотация. Настоящее исследование сосредоточено на конструктивном исследовании туристической терминологии на русском и узбекском языках. В этой статье мы коснулись того, что может раскрыть корпус, и могут дать вам представление о возможностях, открытых для дальнейших исследований.

Ключевые слова: лексика, терминология, туризм, развитие языка, лексические инновации, заимствование, семантические неологизмы, актуализация лексики.

Введение

Туризм – это социальное, культурное и экономическое явление, которое влечет за собой перемещение людей в страны или места за пределами их обычного окружения в личных или деловых/профессиональных целях. Этих людей называют посетителями (которые могут быть либо туристами, либо экскурсантами, резидентами или нерезидентами), и туризм связан с их деятельностью, некоторые из которых связаны с туристическими расходами.

Русский язык для туризма сейчас очень модный предмет, и я думаю, что наиболее важным аспектом перевода идиоматических выражений, связанных с путешествиями и туризмом, является их предполагаемая непереводаемость. Разница возникает из-за различных когнитивных паттернов, действующих в двух языках (русском и узбекском), которые не позволяют напрямую передавать культурные паттерны. Это почти никогда не переводит слово в слово. Поэтому я решила показать практическую часть этого исследования,

связанную с конструктивным анализом лексики, используемой в туризме, и ее переводом/эквивалентами на узбекский язык. В русском языке есть множество идиом, и трудно понять, как их сгруппировать, а затем объяснить их значение в узбекском языке.

1. Смешанные слова

- туристы
- джетсеттер
- моряк
- страсть к путешествиям
- подарок на память
- гастротуризм
- пересадка
- удовольствие
- пакрафтинг

2. Новая терминология – используется для выражения мельчайших понятий, с которыми мы сталкиваемся сегодня на различных веб-сайтах туристических агентств, отелей, блогов и т. д.

- путешествия нескольких поколений
- хипстер-путешественник
- опытный путешественник
- миллениалы, любящие поехать
- розничная терапия
- лайфхаки для путешествий
- техника скручивания одежды
- Wi-Fi в полете

3. Трансдисциплинарность-слова взятые из различных сфер деятельности таких как: кухня, финансы, экономика, история искусства и т.д.

- винтовые лестницы

- жемчужина готической архитектуры
- прямой запрос (туризм)
- на рынке, насыщенном (туризмом)
- пункт назначения шоколадной коробки
- стейк и картошка
- иметь пристрастие к сладкому

4. Вновь созданные слова

- гурман
- взлом меню
- дикая езда на велосипеде
- биометрическая граница

5. Длинные прилагательные и идиомы (сверхоценочные термины, призванные привлечь внимание читателя)

- волнистые ландшафты
- потрясающий вид
- залитые солнцем окрестности
- заснеженные горы
- сдержанный и вежливый персонал
- эффектный декор
- кишасщие носорогами предгорья (на сафари)
- кристально чистая вода
- природа в первозданном виде

Материалы исследования

Информация была собрана как из академических, так и из неакадемических источников, обзоров, веб-сайтов, онлайн-журналов и т. д. Выбор корпуса специфичен для данной статьи и носит новаторский характер.

Полевой язык туризма охватывает несколько контекстов, от его использования в индустрии туризма до научного, междисциплинарного

характера туризма и его использования в более широком социальном контексте. Терминологию туризма определяют как трехуровневый (индустрия туризма, научные круги и общественность). Эти три слоя находятся в постоянной взаимосвязи, которая, вероятно, также является одной из самых активных во всех дисциплинах и науках. Создание понятий и их название происходит на уровне всех трех слоев, и особый интерес туризма заключается именно в том, что трудно провести четкую грань между научной, профессиональной или общей его частью. Следовательно, понимание терминологии туризма может быть очень широким. Широкий спектр предметных областей и большое количество междисциплинарных терминов показывают, что туризм является отчетливо междисциплинарной деятельностью, тесно связанной с другими областями. В своем глобальном развитии, с появлением интернационализмов, туризм также можно охарактеризовать как межъязыковую область, где новые термины для описания концепций туризма быстро формируются посредством межъязыкового перехода. Этому также способствует высокая актуальность отрасли, которая за свою короткую историю превратилась в комплексную глобальную деятельность с появлением концепции досуга, более легким доступом к путешествиям и открытием новых рынков (таких как Китай). В соответствии с этими процессами туризм является довольно автохтонной областью, и, следовательно, современная лексика остается непоследовательной. В силу вышеперечисленных особенностей туризма его терминология достаточно противоречива, изобилует синонимами, англицизмами, неологизмами, интернационализмами и транстерминами, а процессы (де/транс) терминологизации кажутся весьма активными.

Из обоснования существования регионального дискурса о туризме вытекает и необходимость определения терминологии туризма. Типология терминологии в туризме весьма специфична, учитывая широкое поле

языкового сообщества, включающее как научный и профессиональный язык туризма, так и его более общую часть через туристов и местные сообщества. В целом, термины в туризме (как в культурно-зависимой области) можно отнести к псевдосмысловым терминам, что означает, что они часто неоднозначны, нестабильны, неэкономичны и сильно независимы от текста.

С учетом особенностей туризма и коммуникативного контекста его терминологии в смысле социотерминологии, предполагающей рассмотрение терминов в контексте, типология туристских терминов формировалась с позиции происхождения того или иного туристского термина (см. табл. 1).

Типология туристических выражений по регионам происхождения

1. Термины профессионального и научного языка туризма	Термины, созданные на профессиональном и научном языке туризма (например, кейтеринг): а) общие термины туризма (например, туристический взгляд); б) термины из тематических областей туризма, например индустрия туризма, социология туризма.
2. Транстермы	Термины, изначально использовавшиеся другими дисциплинами, перешли в сферу туризма с транстерминологизацией (например, шеринговая экономика, устойчивая).
3. Псевдотермины	Слова, возникшие в общей лексике и перешедшие в полевой язык туризма (например, гурман, грэппинг).

Заклучение

Это исследование показывает, что важнейшей проблемой перевода идиоматических выражений является не их предполагаемая непереводаемость. Переводчики используют перефразирование, описание, уточнение и т. д. Возникают фактические различия, которые не позволяют напрямую передавать культурные образцы. Таким образом, очевидно, что лексика в этой области может быть проблематичной. Преимущества этого документа включают как основу для обучения лексике путешествий и туризма, так и дальнейшие коммуникативные цели. Будущим преимуществом будет специализированный словарь идиом, выражений и терминов в области путешествий и туризма.

Список использованной литературы

1. Abdugafurovich, Akbarov Aybek, and Khodjaeva Nargiza Tavakkalovna. "Intertextual signs in the scientific style." *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal* 11.3 (2021): 1658-1661
2. Xodjaeva, Nargiza, and Elena Vitalevna Shevchenko. "STYLIZATION AS A METHOD OF LITERARY STYLE." *Journal of Central Asian Social Studies* 2.02 (2021): 13-18.
3. Adhamovna, Usmonova Nilufar. "ON DISCOURSE AND THE CLASSICAL RHETORICAL CANON: A HISTORY OF THE ISSUE." *Gospodarka i Innowacje*. 27 (2022): 119-123.
4. Khashimova, Sh.K. THE TEACHING OF LITERARY DISCIPLINES IS THE MAIN FACTOR AFFECTING EDUCATION // ORIENSS. 2022. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/the-teaching-of-literary-disciplines-is-the-main-factor-affecting-education> (дата обращения: 05.11.2022).
5. Khamidova, Makhbuba. "FEATURES OF THE REFLECTION OF THE ETHNOLINGUISTIC PICTURE OF THE WORLD IN FOLKLORE." *Oriental*

- renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 1.10 (2021): 479-488.
6. Дехконов, Баходир Ибрагимовч ПРОНИКНОВЕНИЕ АРХИТЕКТУРНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В РУССКИЙ ЯЗЫК // ORIENSS. 2022. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/proniknovenie-arhitekturnoy-terminologii-v-russkiy-yazyk> (дата обращения: 05.11.2022).
 7. Shaklein, V. M. (1997). *Linguo-cultural situation and the study of the text*. Moscow: Society of lovers of Russian literature.
 8. Hodjaeva, Nargiza. "RESEARCH OF LINGUOCULTURAL ASPECTS OF THE TERMINOLOGY OF INTERNATIONAL AND REGIONAL TOURISM." *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS* 2.11 (2021): 83-86.